

TURLI O'YIN ROLLARIDAGI FUTBOLCHILARNING FUNKTSIONAL TAYYORGARLIGI

Boburjon Xolmaxmatov

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat kafedrasida professor-o'qituvchisi.

+99897 877-72-66 boburjonxolmaxmatov1995@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14265970>

Annotatsiya. Futbolning hozirgi rivojlanish darajasi jismoniy tayyorgarlikni yaxshilash muammosiga yanada tabaqalashtirilgan yondashuvni taqozo etmoqda. Xususan, jismoniy faoliyat darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan yosh, malaka, o'yin roli, mashg'ulot davri kabi omillarni hisobga olish juda muhimdir (A.A.Kirillov, 1978; M.M. Shestakov, 1995).

Kalit so'zlar: o'yin ixtisosligi, darvozabon, qanot markaziy himoyachilar, o'rta chiziq o'yinchilari, qanot va markaziy hujumchilar.

Аннотация. Современный уровень развития футбола требует более дифференцированного подхода к проблеме совершенствования физической подготовленности. В частности, очень важно учитывать такие факторы, как возраст, мастерство, игровое амплуа, период тренировки, которые существенно влияют на уровень физической активности (А.А. Кириллов, 1978; М.М. Шестаков, 1995).

Ключевые слова: игровая специализация, вратарь, крайние центральные защитники, полузащитники, крайние и центральные нападающие.

Abstract. The current level of football development requires a more differentiated approach to the problem of improving physical fitness. In particular, it is very important to take into account such factors as age, skill, playing role, training period, which significantly affect the level of physical activity (A.A. Kirillov, 1978; M.M. Shestakov, 1995).

Keywords. game specialization, goalkeeper, wing central defenders, midfielders, wing and central forwards.

Ma'lumki, futbol jamoasining harakatlaridagi taktik tashkilotchilikka individual futbolchilar va jamoalar o'rtasida funktsiyalarni (o'yin ixtisosligi - darvozabon, qanot va markaziy himoyachilar, o'rta chiziq o'yinchilari, qanot va markaziy hujumchilar) aniq taqsimlash orqali erishiladi. o'yin ixtisoslashuvlarini muayyan tizimga birlashtirish. Futbolda tizim deganda o'yinchilarning individual xususiyatlariga to'la mos ravishda hujumda ham, himoyada ham katta manevrni ta'minlovchi shunday joylashuv tushuniladi (V.N.Shamardin, V.G.Savchenko, 1997).

Tadqiqot va amaliyotda har xil roldagi o'yinchilarning tayyorgarligining turli jihatlari masalasini oydinlashtirishga doimiy e'tibor beriladi. Shunday qilib, o'yinning fiziologik ko'rsatkichlarini o'rganish asosida turli roldagi futbolchilarning mashg'ulotlari va raqobatbardosh yuklarini farqlashga yordam beradigan naqshlar aniqlandi (A.A.Kirillov, 1978).

Yurak-qon tomir tizimining adaptiv reaksiyalarining o'ziga xos xususiyatlari va analizator tizimlarining reaksiyolari turli o'yin ixtisosligidagi futbolchilarda aniqlangan (F.A. Iordanskaya va boshqalar, 1984; A.T. Daus va boshqalar, 1989; V.N. Shamardin, 1998).

Maksimal anaerob quvvat bo'yicha darvozabonlarning sezilarli ustunligi qayd etildi. Bu xususiyatni darvozabonlarning harakatlari asosan "portlovchi" xarakterdagi maksimal mushak harakatlari (otishlar, sakrashlar va boshqalar) bilan bog'liqligi bilan izohlash mumkin.

Himoyachilar va hujumchilar deyarli bir xil anaerob alaktik quvvatga ega, yarim himoyachilar esa bu borada ulardan ortda qolishadi. Kechikishning sababi shundaki, raqobatbardosh faoliyat yarim himoyachilardan boshqa roldagi o'yinchilarga qaraganda yuqori darajadagi chidamlilik ko'rsatishni talab qiladi. Taxminlarga ko'ra, yarim himoyachilarning energiya qobiliyatlari aerob mahsuldorlikka "o'tkaziladi" (M.A. Godik, E.V. Skomoroxov, 1978; A.I. Shamardin, 1979).

Darvozabonning futboldagi o'yin faoliyati o'ziga xos fazilatlarining namoyon bo'lishini talab qiladi: harakatlanuvchi ob'ektga reaksiyalarning tezligi va aniqligi, oddiy va murakkab sensorimotor reaksiyalar, mushaklar kuchini dozalashning aniqligi va katta sakrash qobiliyati (A.I.Shamardin, 1976).

Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, yosh va kattalar darvozabonlari vaqt ko'rsatkichlari, xatolar, harakatlanuvchi ob'ektdagi harakat vaqti va mushak harakatlarining dozasi bo'yicha sezilarli farqlarga ega emaslar. Oddiy va murakkab reaksiyalarning kechikish davrlarida sezilarli farqlar mavjud. Shu bilan birga, darvozabonlar va maydon o'yinchilari uchun murakkab reaksiyaning yashirin davri va harakatlarni baholash koeffitsienti deyarli bir xil. Shu bilan birga, oddiy reaksiyaning kechikish davri, xato vaqti va harakatlanuvchi ob'ektga reaksiya vaqtida statistik jihatdan sezilarli farqlar mavjud. Bularning barchasi darvozabonning o'ziga xos faoliyati harakatlanuvchi ob'ektga nisbatan yuqori tezlik va reaksiyalarning aniqligi bilan tavsiflanadi (A.I.Shamardin, 1976, 2000).

Psixomotor mahorat darajasining ko'rsatkichlari konservativ (genetik jihatdan aniqlangan) bo'lib, yosh futbolchilarni tanlash va o'yin rollarini aniqlashda kompleks metodologiyada qo'llanilishi mumkin (A. A.Suchin va boshqalar, 1988; R. Al Ovaydat va boshqalar. ., 1999).

Maxsus tadqiqotda, o'ziga xos bo'lmagan sinov yukidan foydalangan holda, futbolchilarning energiya ta'minoti tizimlarining moslashuvchan reaksiyalarining xususiyatlari ularning o'yin ixtisosligiga qarab aniqlandi. Yarim himoyachilar o'zlarining energiya tizimlarida kamroq kuchlanish bilan standart yukni bajarishlari aniqlandi. Himoyachilar guruhi laboratoriya tekshiruvida muvaffaqiyatsizlikka uchragan eng qisqa vaqtni ko'rsatdi (L.F. Muravyova va boshqalar, 1984).

Ishlashdan bosh tortish zonasida, yurak urish tezligi va nafas olishning daqiqali hajmi deyarli bir xil, kislorod iste'moli hujumchilar guruhida yarim himoyachilarga nisbatan sezilarli darajada yuqori edi.

Olingan ma'lumotlardagi farqlar turli roldagi futbolchilarning motorli faoliyatining xususiyatlari bilan izohlanadi. Shunday qilib, yarim himoyachilarning o'yin faolligi tarkibida boshqa roldagi futbolchilarga nisbatan vaqtning salmoqli foizi o'rtacha intensivlikda yugurishga sarflanadi (S.A.Savin, 1975; A.I. Shamardin va boshqalar, 1999).

Yarim himoyachilarni tayyorlash jarayonida esa o'rtacha shiddat bilan ishlash muhim o'rin tutadi. Shu sababli, o'rtacha intensivlikdagi laboratoriya yukini bajarayotganda, ular boshqa o'yin ixtisosligidagi futbolchilarga nisbatan tananing energiya ta'minoti tizimlarining tejankor ishlashini kuzatadilar, bu esa maksimal yuk kuchida funktsiyalarni joylashtirish uchun ma'lum bir zaxirani yaratadi va, shunga ko'ra, unumdorlikni oshiradi.

Hujumchilar o'zlarining asosiy o'yin vazifalari tufayli yuqori tezlikda harakat qilishadi. S.A.ning so'zlariga ko'ra. Savin (1975), ular boshqa chiziqdagi futbolchilarga qaraganda ko'proq sub-maksimal intensivlik bilan yuklarni bajaradilar, ya'ni. kritik quvvat zonasida (MPC darajasida). Tajovuzkorlarning motor faolligining bu xususiyati, ehtimol, laboratoriya yukida MICning yuqori qiymatlarini aniqladi. Taxmin qilish mumkinki, himoyachilar tomonidan bajariladigan ishlarning kamligi ham o'yinda vosita faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettirish natijasidir.

Futbolchilarning o'yinlarida yurak urish tezligini qayd etish uning qiymati nafaqat ularning malakasiga, balki o'yin rolga ham bog'liqligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, uning qiymatlari juda keng diapazonda o'zgarib turishi aniqlandi: 130 dan 200 zarba / min (V.N. Shamardin, 1998).

Turli o'yin rollaridagi futbolchilarning o'yinining tabiatini belgilovchi muhim omil - bu yurak urish tezligining turli puls zonalarida vaqt o'tishi bilan taqsimlanishi. Yarim himoyachilar uchun o'yin vaqtining 40% dan 50% gacha yurak urish tezligi 160-170 zarba / min (birinchi toifali o'yinchilar uchun) va 170-180 zarba / min (master jamoalar futbolchilari uchun) yurak urishi zonasida. .

Bularning barchasi har xil o'yin rolidagi futbolchilar o'yin davomida turli xil ishlarni bajarishlarini ko'rsatadi: yarim himoyachilar nisbatan statsionar rejimda ishlaydilar, bu esa ko'proq darajada umumiy chidamlilikni, to'liq himoyachilar va qanot himoyachilari - tezlikka chidamlilikni rivojlantirishni talab qiladi. .

O'yindagi darvozabonning o'rtacha yurak urishi maydon o'yinchilari uchun qayd etilgan qiymatlarga etadi. Darvozabonning harakat faolligi maydon o'yinchilariga nisbatan unchalik yuqori emasligini hisobga olsak, yurak urish tezligining ancha yuqori bo'lishini (har bir o'yinda o'rtacha yurak urish tezligi 158 zarba / min) hissiy stress ta'siri bilan izohlash mumkin (A.A. Kirillov, 1978). .

Turli o'yin yo'nalishlaridagi futbolchilar umumiy jismoniy ko'rsatkichlar darajasida bir-biridan juda farq qiladi. Magistrlar jamoalarining asosiy jamoalari futbolchilari uchun PWCpo qiymati 17,5 dan 28,5 kgm / min / kg gacha, maksimal aerob quvvat ko'rsatkichlari esa 48 dan 71 ml / min / kg gacha.

Yarim himoyachilarning jismoniy ko'rsatkichlari eng yuqori - o'rtacha 24,5 kgm/min/kg yoki 69,8 ml/min/kg, qanotlarda esa 23,8 kgm/min/kg yoki 67,1 ml/min/kg, eng kichiklari esa - markaziy himoyachilar - 21,4 kgm/min/kg yoki 61,2 ml/min/kg va darvozabonlar - 20,2 kgm/min/kg yoki 58,2 ml/min/kg (A.A. Kirillov, 1978). Xuddi shunday natijalar boshqa tadqiqotlarda ham olingan (A.-H.K.H. Zuhair, 1984).

Yuqori malakali futbolchilar uchun har bir o'yin uchun energiya iste'moli darajasi 1490 dan 1980 kkalgacha. Shu bilan birga, kislorod iste'moli MIKning 68-87% ga etadi.

Turli o'yin rolidagi futbolchilar uchun ishning energiya sarfi bir xil emas: u yarim himoyachilar va qanot himoyachilari uchun eng yuqori, markaziy himoyachilar uchun esa eng past (A.A. Kirillov, 1978).

Ta'kidlanishicha, futbolchilar yoshligidayoq texnik usullardan foydalanishning o'ziga xosligini kashf etadilar. Himoyachilar ko'pincha qisqa va o'rta paslardan, to'pga tegish, bosh bilan zarba berish va to'pni ushlab turishdan foydalanadilar. Yarim himoyachilar ko'proq qisqa, o'rta, uzoq uzatmalardan, dribling va raqibni dribling qilishdan foydalanadilar. Hujumchilar ko'proq qisqa va o'rta paslar va darvoza tomon zarbalardan foydalanadilar. Ta'kidlanganidek, nafaqat texnik texnikani qo'llashning o'ziga xosligi, balki ularni amalga oshirish usullari ham ochib beriladi (V.N.Shamardin, 1985). Shu bilan birga, texnik va taktik harakatlarning eng katta hajmi hujumchilarda, keyin esa yarim himoyachilar va himoyachilarda kuzatiladi (A.-H.K.H. Zuhair, 1984).

V.V.Varyushin (1993) taqvim o'yinlaridan so'ng futbolchilar o'rtasida umumiy jismoniy ko'rsatkichlarning o'yinga ixtisoslashuviga qarab pasayish dinamikasini o'rgangan. PWC]70 ning o'rtacha qiymatlari tahlili shuni ko'rsatdiki, o'yindagi yukga reaksiya umumiy jismoniy ko'rsatkichlarning pasayishi bilan ifodalanadi, rol va o'rtacha ko'rsatkichlarga bog'liq: a) darvozabonlar - 24,65%; b) himoyachilar - 26,38; v) yarim himoyachilar - 28,47; d) hujumchilar - 26,50%.

Keyingi o'yindan so'ng PWC]70 qiymatining pasayish darajasining keyingi o'yin tomonidan ishlashning tiklanish darajasidan ustunlik darajasi ham o'yinchining roliga bog'liq.

I.N.Novokshchenov (2000, 2001, 2002, 2003) turli yoshdagi va turli o'yin mutaxassisliklaridagi futbolchilarning jismoniy tayyorgarligining tuzilishi va darajasini o'rgangan. Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligining asosiy tarkibiy qismlarining rivojlanish darajasini qiyosiy tahlil qilish tana uzunligi va vaznining tabiiy o'sishini, umumiy jismoniy ko'rsatkichlarning mutlaq qiymatlarini, aerobik ko'rsatkichlarni va yoshga qarab asosiy vosita fazilatlarini ko'rsatkichlarini ko'rsatdi.

13-14 yoshdagi turli xil rollardagi yosh futbolchilar faqat umumiy jismoniy tayyorgarlikning ayrim ko'rsatkichlarida, asosan, jismoniy rivojlanish darajasidan kelib chiqqan holda sezilarli farqlarni ko'rsatadi.

Maxsus jismoniy tayyorgarlikni aks ettiruvchi ko'rsatkichlar va futbolga xos jismoniy sifatlar darajasida deyarli farq yo'q. Bu bizga turli xil o'yin ixtisosliklaridagi futbolchilar o'rtasida vosita sifatlaridagi farqlarning paydo bo'lish tendentsiyasi haqida gapirishga imkon beradi, bu tanlov va dastlabki yo'nalish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 15-16 yoshli futbolchilarda turli o'yin rollarida jismoniy tayyorgarlikning ayrim jihatlarida farqlanish tendentsiyasi aniqroq namoyon bo'ladi. Voyaga etgan futbolchilarda o'yin ixtisosligi bilan belgilanadigan umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikning asosiy tarkibiy qismlari darajasidagi sezilarli farqlar allaqachon to'liq aniqlangan.

Bundan kelib chiqadiki, o'yinga ixtisoslashuv futbolchilarning funktsional tayyorgarligi tarkibiga, asosan, o'yin rollari aniq belgilangan 17-18 yoshdan boshlab, mashg'ulotlarning keyingi bosqichlarida sezilarli darajada ta'sir qiladi.

Bu holatni mashg'ulotlarning dastlabki bosqichlarida turli o'yin rollariga ega bo'lgan futbolchilar uchun yuklamalarning hajmi yoki tabiati bo'yicha deyarli farqlanmasligi bilan izohlash mumkin. Buni bolalar va o'smirlar jamoalari murabbiylari hamda bunday differentsiatsiyani hatto rejalashtirmagan uchinchi va ikkinchi liga jamoalari o'rtasida o'tkazgan so'rovimiz natijalari ham tasdiqlaydi. Natijada, futbolchilarning funktsional xususiyatlari faqat tayyorgarlikning keyingi bosqichlarida va o'yinchilarning roli bo'yicha ixtisoslashuvi aniqlanganda kuchliroq bo'lgan raqobat faoliyati jarayonida shakllanadi.

REFERENCES

1. Agadjanyan N.A, Gnevushev V.V, Katkov A.Yu. Gipoksiyaga moslashish va tashqi nafas olishning bioiqtisodiyoti. - M.: Xalqlar do'stligi universiteti nashriyoti, 1987-186 b.
2. Alexeev V.M Futbolning fiziologik jihatlari. M. Gtsolifk, 1986-33 b.
3. Aliboev.E.S. Issiq iqlim sharoitida yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi va funktsional imkoniyatlarini oshirish vositalari va usullari: Mualliflik konspekti. dis qand. ped. nauk. M, 1985-24 b.
4. Xolmaxmatov, Boburjon. "13-15 Yoshli Yosh Futbolchilarning Funktsional tayyorgarligining Yoshga Bog'liq Xususiyatlari." *Miasto Przyszłości* 50 (2024): 493-496.
5. Boburjon, Xolmaxmatov, et al. "O'SMIR VA BOLALARDA JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi* 18.5 (2024): 220-222.
6. Dilshod G'ayrat o'g, Kenjayev. "Gymnastic Exercises for Physical Preparation in Production Facilities." *International Journal on Orange Technologies* 3.7: 54-56.
7. Boburjon, Xolmaxmatov, et al. "MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI JISMONIY RIVOJLANISHI USTIDAN TIBBIY-PEDAGOGIK NAZORATNI OLIB BORISH." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi* 17.2 (2024): 16-20.
8. Baxodirov, Sarvar Sirojiddinovich. "TURLI DARAJADAGI VA AMPLUADAGI FUTBOLCHILARNING TEXNIK TAYYORGARLIGI XUSUSIYATLARNI O'RGANISH." *Academic research in educational sciences* 2.4 (2021): 1694-1701.
9. Баходиров, Сарвар Сирожиддинович. "ФУТБОЛ МАШГУЛОТЛАРИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН УСЛУБЛАР." *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)* 2.1 (2022): 406-412.
10. Sitara, Elova, and Maxmirzayev Xurshid. "FUTBOL O'YINIDA TAYYORGARLIK TURLARINING O'RNINI VA AHAMIYATI." *Лучшие интеллектуальные исследования* 8.4 (2023): 111-113.